

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI**

**“MIRZACHO‘L VOHASINING SUG‘ORILADIGAN TUPROQLARI
UNUMDORLIGINI SAQLASH, TIKLASH VA OSHIRISHDA
ZAMONAVIY AGROBIOTEKNOLOGIYALAR”
MAVZUSIDAGI**

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI TO‘PLAMI
18 dekabr 2025 yil

GULISTON 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI**

**“MIRZACHO‘L VOHASINING SUG‘ORILADIGAN TUPROQLARI
UNUMDORLIGINI SAQLASH, TIKLASH VA OSHIRISHDA
ZAMONAVIY AGROBIOTEXNOLOGIYALAR”
MAVZUSIDAGI**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI TO‘PLAMI
18 dekabr 2025 yil**

GULISTON 2025

ANOR (*PUNICA GRANATUM* L.) O‘SIMLIGI VA UNI YETISHTIRISHGA OID AYRIM TAVSIYALAR

Parpiyev G‘ofurjon Toxirovich

Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi bo‘lim boshlig‘i,
b.f.d., katta ilmiy xodim;

parpievgofurjon@gmail.com

Obloqulov Muzaffar Rahmonqul o‘g‘li

Guliston davlat universiteti Agrotuproqshunoslik va melioratsiya kafedrası
o‘qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

muzaffarobloqulov21@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada anor (*Punica granatum* L.) o‘simligiga oid biokimyoviy tadqiqotlar natijalari tahlil qilingan. Maqolada anor ekstraktlarining tibbiyot, farmotsevtika va oziq-ovqat sanoatida qo‘llanilish istiqbollari va uni yetishtirish agrotexnologiyalarini chuqur o‘rganishning ilmiy-amaliy ahamiyati monografik tadqiqotlar bilan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Turli tuproq-iqlim sharoitlari, anor (*Punica granatum* L.) o‘simligi, uning tarkibi, biokimyoviy xususiyati, anor yetishtirish agrotexnologiyalari.

Аннотация. В данной статье анализируются результаты биохимических исследований растения граната (*Punica granatum* L.). Статья обосновывает научную и практическую значимость изучения перспектив применения экстрактов граната в медицине, фармацевтике и пищевой промышленности, а также агротехнологий его выращивания на основе монографических исследований.

Ключевые слова: Различные почвенно-климатические условия, растение граната (*Punica granatum* L.), его состав, биохимические свойства, агротехнологии выращивания граната.

The abstract. This article analyzes the results of biochemical studies on the pomegranate (*Punica granatum* L.) plant. The article substantiates the scientific and practical importance of studying the prospects for the use of pomegranate extracts in medicine, pharmaceuticals and the food industry and the agrotechnologies of its cultivation with monographic studies.

Keywords: Different soil-climatic conditions, pomegranate (*Punica granatum* L.) plant, its composition, biochemical properties, agrotechnologies of pomegranate cultivation.

Anor (*Punica granatum* L.) Anordoshlar oilasiga (*Punicaceae* Horan) kiruvchi subtropik o‘simlik turi bo‘lib, 2 ta turni (*P. granatum* L. va *P. protopunica* Balf.) o‘z ichiga olgan 1 ta avlodan (*Punica* L.) tashkil topgan [20; 131-b.].

Anor o'simligi G'arbiy Osiyo, jumladan Turkiya va Eron, O'rta Osiyo (G'arbiy Turkmanistonning janubiy qismi va Afg'oniston), shuningdek Kavkaz (Ozarbayjon, Abxaziya, Janubiy Armaniston, Gruziya) hududlarida keng tarqalgan. B.S.Rozanov [19; 10-35-s.] ma'lumotlarida, mazkur o'simlikning tarqalish chegaralari sharqda Shimoliy-G'arbiy Hindiston, Shimoli-Sharqiy Afg'onistongacha yetib boradi. Shimoliy tarqalish chegarasi esa sobiq SSSRning O'rta Osiyo davlatlarining janubiy chekka hududlarigacha, Kaspiy dengizining Eron qirg'oqlari bo'ylab va Kavkaz ortidagi Katta Kavkaz tizmasining janubiy qirg'oqlarigacha cho'zilgan bo'lsa, g'arbiy tarqalish chegaralari Kichik Osiyo qirg'oqlarigacha yetadi. Janubda Arab dengizi qirg'oqlarida yovvoyi anorning turi uchraydi [22; Elektron resurs].

Anor lotinchada – *granatus*, ya'ni "oila" ma'nosini anglatadi. Mevasi taxminan 700 donachalardan iborat bo'ladi. Tabiatda ushbu mevaning o'ndan ortiq turlari uchraydi va ular o'z ranggi hamda ta'mi bilan farqlanib turadi. Yuqorda qayd qilinganidek, turli geografik-iqlim mintaqalarida anor mevasining o'sish sharoitlari, vegetatsiya davri va mevasining pishib yetilish muddatlari sezilarli darajada farqlanadi. Anorning vegetatsiya davri 180-210 kun atrofida bo'lib, gullashi yozning boshiga, mevalarining pishishi esa sentabr-oktabr oylariga to'g'ri keladi. Odatda, anor 3-4-yildan boshlab meva tuga boshlaydi. Anor navlarining hosildorligi nav, ob-havo va yetishtirish sharoitlariga ko'ra o'rtacha 150-200 tsentner atrofida o'zgaradi [20; 131-b., 4; 398-401-b.]. Anor eng shifobaxsh mevalardan biri hisoblanadi. Uning yangi mevasi sharbati tarkibida inson organizmi uchun juda ham foydali bo'lgan vitaminlar, minerallar, 14-20% gacha qand, organik kislotalar, shuningdek temir va tanin moddasi mavjud. Shu uchun ham shifobaxsh xususiyati tufayli anor mevasidan qadimdan tabobatda keng qo'llanib kelinadi. Bu borada, tib qonunlari asoschisi Abu Ali Ibn Sino tomonidan ham e'tirof etilgan. Jumladan, anorning boshqa shifobaxsh xususiyatlaridan biri shundaki, uning sharbati inson organizmida endokrin kasalliklarining rivojlanishini bartaraf etadi. Bundan tashqari anor jigar va buyrak ishini faollashtiradi. Uni muntazam iste'mol qilish yurakni mustahkamlaydi [17; Elektron resurs, 16; S. 88-94].

Anor mevasining og'irligi o'rtacha 250-300 g ga teng bo'lib, mevasining shakli va rangi turli xil navlarda o'zaro farqlanadi. Anor mevasi 700 donagacha urug' hosil qiladi. Anor turlari poyasining rangiga ko'ra, 2 ta tipga ajratilgan: 1) sarg'ish-qo'ng'ir tusli buxoro anori; 2) kulrang tusli turkman anori. O'zbekiston sharoitida iyun-iyul oylarida gullaydi. Gullari ikki jinsli, yirik o'lchamli (diametri 8 sm), gullarining rangi och qizil rangda bo'lib, novdasining uchki qismida 1-2 ta (5) bo'lib joylashadi. Kosachasimon shakldagi gulida urug'chi me'yoriy rivojlangan, qo'ng'iroqsimon gullari meva hosil qilmaydi. Anorning guli chetdan changlanadi, mevasi yirik o'lchamli, ayrim navlari 1000 g ga teng hisoblanadi (1.1-rasm). Mevasining (umumiy quruq og'irligiga nisbatan 29-50%) ichki qismida 6-12 tagacha uyachalarda urug'lar (10-20%) shakllanadi.

Umuman olganda, ko'plab tadqiqotchilar tomonidan anor o'simligining biologiyasi, mevasining tarkibi, uning foydali xususiyatlari, turli omillarning anor mevasining morfo-fiziologik, fizik-kimyoviy, biokimyoviy xossalriga ta'siri

tadqiq qilingan [20; 131-b.]. So‘nggi yillarda O‘zbekistonning Farg‘ona viloyati Quva tumanida, Namangan viloyati Namangan tumanida, Sirdaryo viloyatidagi Mirzaobod va Boyovut tumanida (Sh.Rashidov), Surxondaryo viloyatidagi Denov, Sariosiyo (Dashnobod) va Sherobod tumanlarida, Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida (Varganza) ertapishar, ekspertbop, tovarbopligi va sifat ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan anor plantatsiyalari kengayib bormoqda. Bu borada bir qator tadqiqotchilarning [15; 72-78-s., 18; 40-b., 6; 45-p., 7; 734-742-p., 2; 43-47-b., 10; 386-388-b., 11; 395-398-b., 12; 5-9-p., 1; 125-133-p.] e‘tirofiga ko‘ra, anor xalq tabobatida dorivor vosita sifatida keng qo‘llaniladi, jumladan anor mevasining tarkibida 8-21% shakar, 0,5-5% kislotalar va C vitaminlari, pishgan mevasi tarkibida 14-19% qand, 1,2-2,6% kislotalar, sharbati esa shifobaxsh xususiyatga ega bo‘lib, temir va tanin moddasi mavjud.

Bugungi kun ishlab chiqarish amaliyotida anor mevasi va uning po‘stlog‘idan oziq-ovqat sanoatida ham keng foydalaniladi.

Amaliyotda anor daraxtlarini 4 xil usulda ko‘paytiriladi [21; Elektron resurs]:

1-usul – bu donidan ko‘paytirish bo‘lib, juda sekin rivojlanadi;

2-usul – bu anor shoxlaridan kesib ekiladi yoki qalamcha qilib ko‘paytiriladi, lekin bu usulda novdalarning ko‘karishi kamroq va sekinroq kechadi;

3-usul – bunda anor daraxti atrofidan o‘sib chiqqan bachkilar asosiy tanadan ajratib olinadi va ekiladi. Mazkur usulda nihollarning o‘sishi tez bo‘lishiga qaramasdan, hosildorligi kamroq bo‘ladi;

4-usul – bunda bachkilardan biri yoki bir nechtasi egilib ko‘miladi va novdaning uchi ochiq qoldiriladi. Mazkur usulda ko‘paytirish boshqa usullarga nisbatan, samarali hisoblanadi. Bunda ko‘kargan nihollar 1 yoki 2-yil shu joyida qoldiriladi, so‘ngra boshqa joylarga o‘tqaziladi. Bu davr davomida ko‘chatlar orasi begona o‘tlardan tozalanadi, kasalliklardan himoya qilinadi.

Yuqorida zikr qilinganlar Anor (*Punica granatum* L.) o‘simligining umumiy tavsifi keltirildi.

Anor o‘simligi va uni yetishtirish bo‘yicha dunyo amaliyotga to‘xtaladigan bo‘lsak, mazkur o‘simlik qurg‘oqchil va yarim qurg‘oqchil mintaqalarning muhim mevali ekini hisoblanadi. U yuqori dorivor va ozuqaviy qiymatga ega va antioksidantlarning eng boy manbalaridan biri hisoblanadi.

Dunyo miqyosida Hindiston davlati eng yirik anor ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Ushbu davlatning bir qator shtatlarida (Maxarashtra, Gujarat, Karnataka, Andhra-Pradesh, Tamilnadu, Madhya-Pradesh va Rajasthan) tijorat maqsadida yiligi 220 ming gektar (2,22 lakh ga) maydonda anor yetishtiriladi. Yillik ishlab chiqarish jami 26,34 laktonna va hosildorligi 11,86 tonna/ga teng. Shunga qaramay, Hindiston umumiy ishlab chiqarishning atigi 1,79 foizini eksport qiladi. Hindistondan anor eksport qilish uchun ulkan salohiyat mavjud. Anor qattiq iqlimga bardosh bera oladi va issiqlik, qurg‘oqchilik va namlik tanqisligiga chidash qobiliyatiga ega. Hindistonda anor yetishtiriladigan maydonlar uning yuqori talabi, chidamliligi, yaxshi saqlash sifati va ozuqaviy qiymatlari tufayli tez sur‘atlar bilan o‘sib bormoqda. Bugungi kunda Hindiston olimlar tomonidan anor

mevasini yetishtirish uchun so'nggi texnologiyalarni qo'lash, ya'ni takomillashtirilgan navlar, ko'paytirish texnikasi, ekish tizimlari, gullarini changlatish, suv va ozuqaviy moddalarni boshqarish, sifatni boshqarish, zararkunandalar va kasalliklarga qarshi kurash, fiziologik marketing va qadoqlash kabilarga katta e'tibor qaratilmoqda [13; 1-18-p., 3; 123-130-p.].

Christos Chatzissavvidis, Nina Devetzi va boshqalarning [5; 1-19-p.] "Anordagi sho'rlanish stressi va kalsiy: o'sishga, ion gomeostaziga va fotosintezga ta'siri" mavzusida olib borilgan tajribalarda anor o'simliklarida ko'rinadigan alomatlarining faqat yuqori NaCl kontsentratsiyasi bilan ishlov berishda va faqat tajribaning oxirgi bosqichida paydo bo'lishi ushbu turning sho'rlanishga sezilarli darajada chidamliligini va uning tuz miqdori nisbatan yuqori bo'lgan tuproqlarda yetishtirish imkoniyatlarini tasdiqlaydi degan xulosaga kelgan. Mualliflarning e'tirofiga ko'ra [5; 1-19-p.], NaCl tomonidan qo'zg'atilgan tuproq sho'rlanishi o'simliklarning o'sishiga, fiziologik funksiyasiga va kimyoviy tarkibiga ta'sir etib, bu hatto anor kabi tuzga chidamli turlar ham jiddiy subletal stressni boshdan kechirishi mumkinligini ko'rsatadi. Tajribalarda sho'rlangan sharoitda kaltsiyning roli o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi, ya'ni o'rtacha sho'rlanish darajasida ham foydali ekanligi kuzatilgan. Bunda kalsiy qo'shimchasi ion gomeostazini yaxshilab, Na⁺ to'planishini qisman yengillashtiradi, ildizlarda K⁺ saqlanishini qo'llab-quvvatlaganligi, fotosintetik faollik va xlorofill tarkibini saqlashga hissa qo'shganligi aniqlangan.

Saudiya Arabistonida Faisal Al-Mansour va boshqalar [8; 136-141-p.] tomonidan anor o'simligining o'sishi, hosildorligi va meva sifatiga geologik yotqiziqlar (Basaltic, Calcareous, Alluvial)ning bog'liqligi o'rganilganda, tuproqning fizik-kimyoviy xossalari geologik yotqizilarda sezilarli farqlari aniqlangan. Xususan, bazalt tuproqlarda eng yuqori organik uglerod miqdori, namlikni saqlash va ozuqa moddalarining mavjudligi, daraxtlarning yaxshi (baland) o'sishi, meva hosildorligi va sifatiga olib keladi. Aksincha, kalkerli va allyuvial tuproqlarda o'stirilgan anor daraxtlari o'sishi susaygan, meva hosildorligi pasaygan va meva sifati past bo'lgan. Statistik tahlillarga ko'ra, tuproq namligini saqlash, ozuqa moddalarini o'zlashtirish va anorning samaradorligi o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjudligi aniqlangan. Anor yetishtirish uchun geologik yotqizilarni roli juda katta ahamiyatga ega ekanligi ilmiy asoslangan.

Turkiyada olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra [9; 287-299-p.] ikki xil tuproq sharoitida anor yetishtirish va ularning o'rtasidagi o'zaro bog'liq o'rganilganda, chuqur qatlamlarda gil miqdori ortib borishi tuproq unumdorligiga, organik moddalarga, fosfor (P), kaliy (K)ga salbiy ta'sir qiladi. Loyli qatlamlarda anor navlari 2,74% dan 6,10% gacha hosildorlikni va makro va mikroelementlarning sezilarli darajada kamligi ko'rsatdi. Bundan farqli o'laroq, ildiz tizimi sayoz bo'lgan nav sezilarli darajada ko'proq bor (B) va P to'playdi va gilli anorzorlarda 50% ko'proq meva beradi. Tuproq fraksiyalari va ildiz tuzilishi meva sifati xususiyatlariga, ozuqa moddalarining tarkibiga bog'liqligi aniqlangan. Ushbu holat Mantel testida ($r = 0,42$) nisbatan past chiziqli munosabatlardan dalolat beradi. Umumiy qilib aytganda, anor daraxtlarining tuproq fraksiyalariga munosabati ildiz tuzilishi bilan bevosita bog'liq.

Hindistonda [14; 80-99-p] an'anaviy usulda shag'alli yerlarda xandaq va chuqur qazib tuproq tashlash usuli orqali anor ko'chatlari yetishtirish, uning o'sish ko'rsatkichlari, ozuqaviy moddalari, meva hosildorligi va meva sifati baholangan. Bunda xandaq va turli chuqurlikda ekilgan usullari boshqalardan ustun bo'lib, yer usti biomassasi (>70,3 kg daraxt⁻¹), ildiz biomassasi (>24,5 kg, daraxt⁻¹) va kesma maydoni (>3,30 m² daraxt⁻¹) hosil qilgan. Mualliflar, sayoz shag'alli yerlarda xandaq va chuqur qazish usullari (2-3 m³) orqali, ya'ni tuproq aralashmasi bilan birgalikda barqaror, yuqori sifatli meva yetishtirish mumkin degan xulosaga kelganlar.

Umuman olganda anor (*Punica granatum* L.) ekinini yetishtirish jarayonida quyidagilarga amal qilish maqsadga muvofiq. Jumladan:

1. Iqlim va ekologik omillar: Anor o'simligi issiq va quruq iqlimga chidamli, yorug'sevar o'simlik hisoblanadi. Vegetatsiya davrida optimal harorat 25-35°C, qishda esa -10...-12°C gacha qisqa muddatli sovuqqa chidamli. Odatda, sovuq va nam iqlimda gul to'kilish va meva sifatining pasayishi kuzatiladi.

2. Tuproq talabi: Anor o'simligi turli tuproqlarda o'sadi, ammo yaxshi drenajlangan, yengil va o'rta mexanik tarkibli, tuproq muhiti (pH) 6,0-7,5 bo'lgan tuproqlarda yuqori hosil beradi. Sho'rlanishga nisbatan ma'lum darajada chidamli, lekin kuchli sho'rlangna tuproqlar sharoitida hosildorligi pasayadi.

3. Nav tanlash: Bugungi kunda turli regionlarda hududga moslashgan, yuqori hosilli va kasalliklarga chidamli navlar (masalan, mahalliy shirin yoki yarim shirin navlar) tanlanishi muhim. Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatishicha, nav tanlovi hosil sifatining 30-40% ni belgilaydi.

4. Ko'chat ekish va joylashtirish: Ko'chatlar odatda 3×4 m yoki 4×4 m sxema asosida ekiladi. To'g'ri joylashtirish yorug'likdan samarali foydalanishni va havo almashinuvini yaxshilaydi.

5. Sug'orish rejimi: Anor nisbatan quraqchilikka chidamli bo'lsa-da, gullash va meva bog'lash davrida muntazam sug'orish hosildorlikni sezilarli oshiradi.

Ilmiy tajribalarda tomchilatib sug'orish usuli suv sarfini 35-40% ga kamaytirishi isbotlangan.

6. O'g'itlash: Agor o'simligiga azotli, fosforli va kaliyli o'g'itlar me'yorida berilganda: azot – o'sishni, fosfor – gullashni, kaliy – meva sifati va saqlanishini yaxshilaydi. Organik o'g'itlar tuproq biologik faolligini oshiradi.

7. Butalash va kesish: Ilmiy jihatdan shakllantiruvchi va sanitar kesish hosildorlikni 20-25% ga oshiradi.

Qari, kasal va zich shoxlar olib tashlanishi shart.

8. Kasallik va zararkunandalar: Bunda asosiy muammolar: meva chirishi, barg dog'lanishi, anor qurti kabilar salbiy ta'sirga ega. Bunday holatlarda integral himoya usullari (agrotexnika + biologik va kimyoviy choralar) eng samarali deb hisoblanadi.

9. Hosildorlik va sifat: Ilmiy agrotexnikaga rioya qilinganda 1 gektardan 20-30 tonna sifatli anor olish mumkin.

Umumiy qilib aytganda, anor o'simligini to'g'ri agrotexnik parvarish qilish orqali uning mevasidagi qand miqdorini va bozorboplik xususiyatini oshirish mumkin.

Xulosalar

1. Anor (*Punica granatum* L.) o'simlining meva, po'stloq, urug' va barglarida uchraydigan biologik faol moddalarning, jumladan polifenollar, flavonoidlar, antotsianlar, taninlar, organik kislotalar, vitaminlar va mineral elementlarning miqdori hamda ularning biokimyoviy xususiyatlari jihatidan dorivor va shifobaxsh o'simlik turlaridan biri hisoblanadi.

2. Anor yetishtirishda iqlim, tuproq, nav tanlovi va ilmiy asoslangan agrotexnik tadbirlar uyg'unligi yuqori va barqaror hosil olishning asosiy omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdumalik Toshpo'latov, Erkin Jurayev. Study of pomegranate (*Punica granatum* L.) varieties distributed in the surkhandarya region and the characteristics of their growth and development // Groinnovatsiya jurnali. Volume 03, Issue 02, 2025. ISSN (E): 3030-3249. – Pp. 125-133.

2. Buriyev X.Ch., Jurayev E.B., Abdullaev S.B. Stability of plants of fruit crops to lowtemperatures in the conditions of drysubtropics of Uzbekistan. International Journal on integrated education. Vol 2. NO 1 (2019): IJIE, E -ISSN: 2620 -3502; P -ISSN: 2615 -3785; PUBLISHED: 2019-03-13. -P. 43-47.

3. Chandana M.R., Gayatri B.K., Abeer Ali, Chukkamettu Anusha, Shiv Kumar N., Hatkari Vittal. Challenges in Pomegranate Production – Review // Madras Agric. J., 2023; - Pp. 123-130.

4. Choriyeva Z.Q., Azizova M., Vohidova N. 2022. O'zbekistonning quruq subtropik mintaqasi sharoitida yetishtirilgan anor navlarining qanddorligi va tovarboplik xususiyatlari // O'zbekistonda ilm-fanning rivojlanish istiqbollari xalqaro ilmiy – amaliy anjumani 2022 yil 30 noyabr/scientists.uz. OOO «Science and innovation». – B. 398-401.

5. Christos Chatzissavvidis, Nina Devetzi, Chrysovalantou Antonopoulou, Ioannis E. Papadakis, Ioannis Therios and Stefanos Koundouras. Salinity Stress and Calcium in Pomegranate: Impacts on Growth, Ion Homeostasis, and Photosynthesis // Horticulturae 2025, 11(7), 786. – Pp. 1-19;

6. Ergasheva F.Sh., Kushiev Kh.Kh., Khushmatov Sh.S., Matchanov A.D. Analysis chemical composition and relaxant effects of extract of fruit peel some localvarieties pomegranate (*Punica* L.) // Congress Abstract Book «1st International Congress of The Turkic World on Health and Natural Sciences». – Kyrgyzstan-Turkey (Osh/Kyrgyzstan). – 2019. – P.45.

7. Ergasheva F.Sh., Kushiev Kh.Kh., Matchanov A.D., Ishimov U.T., Khushmatov Sh.S., Pozilov K.M. Identification of chemical content of fruit and peel's extract of some varieties' of pomegranate (*Punica granatum* L.) // Int. J. Curr. Microbiol and App. Sci. –2019. –V.8(5). –P.734-742.

8. Faisal Al-Mansour, Leila Al-Harbi and Ahmed Al-Omari. Soil-geology interactions in pomegranate cultivation: Case studies from arid landscapes // International Journal of Geography, Geology and Environment 2025; 7(9): 136-141.

9. Ferhad Muradoğlu, Emrah Güler, Gökhan Akkuş. Pomegranate's (*Punica granatum* L.) fruit quality and nutrient content are influenced by soil fraction ×

root architecture interaction // Article in Annals of Applied Biology January 2024. 184(3). – Pp. 287-299..

10. Jurayev E., Toshpo‘latov A., Amanov N., Shaymanov K. Anorning bog‘plantatsiyalarini yaratishda sug‘orish rejimi // “O‘zbekistonda geografiya fanining dolzarb masalalari” Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. - Termiz, 2020. 11-noyabr. - B. 386-388.

11. Jurayev E., Toshpo‘latov A., Shaymanov K. Anorning o‘shish va rivojlanishida tashqi muhitomillarining ta’siri // “O‘zbekistonda geografiya fanining dolzarb masalalari” Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. - Termiz, 2020. 11-noyabr. - B. 395-398.

12. O‘.X.Yuldashov, U.X.Turakulov. ANOR (*PUNICA GRANATUM L.*) O‘SIMLIGI XUXUSIYATLARINING ILMIY TASNIFI // Academic Research in Educational Sciences. Multidisciplinary Scientific Journal. Volume 5/Issue 9/2024. – Pp. 5-9.

13. Vadivel, R.; Reddy, K.S.; Singh, Y.; Nangare, D.D. Effect of Pit and Soil Types on Growth and Development, Nutrient Content and Fruit Quality of Pomegranate in the Central Deccan Plateau Region, India // Sustainability 2024, 16, 8099. – Pp. 1-18.

14. Vadivel, R.; Reddy, K.S.; Singh, Y.; Nangare, D.D. Effect of Pit and Soil Types on Growth and Development, Nutrient Content and Fruit Quality of Pomegranate in the Central Deccan Plateau Region, India // Sustainability 2024, 16, 80-99.

15. Гасанов З.М., Набиев А.А., Гаджиев З. В., Асланова М.С. Сортовое разнообразие и содержание биологически активных веществ в плодах граната (*Punica Granatum*) // Электронный журнал “Современное садоводство”, 2015/1. – С. 72-78.

16. Енилеев Н.Ш., Абдикаюмов З.А., Нормуратов И.Т. Субтропические плодовые культуры. – Ташкент, 2020. – С. 88-94

17. Иброхимов Одилжон. Король субтропических фруктов. - <https://yuz.uz/ru/news/korol-subtropicheskixfruktov>,

18. Парпиев Ф., Ахмедов А., Турдалиев Ж., Намозов Х. Анор етиштириш ва ресурстежамкор агротадбирлар // «O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi» jurnali. - Toshkent, 2018. - №1-son. - Б. 40.

19. Розанов Б.С. Культура граната в Россия // Сталинабад, 1961. - С.10-35.

20. Эргашева Ф.Ш. Маҳаллий анор (*Punica granatum L.*) навларининг физиологик-биокимёвий, фармакологик хусусиятлари ва микроклонлаш истиқболлари: Б.ф.ф.д. (PhD) ... диссертацияси. – Бухоро, 2020. – 131- б.

21. <https://agronet.uz/anor-mevasi/>; Elektron resurs

22. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Anor/>; Elektron resurs

5	Алимов А.Э, Режепов Қ.Ж, Матчанова Зухра Гулистон. Госсиполни парааминобензой кислота ва гкмат билан супрамолекуляр комплексларини олиш	416
6	Yusupov Boburjon Aliyevich, Meliboyeva Odina Abdujabbor qizi. Izoniazidning agrar ilm-fan va qishloq xo‘jaligi mikrobiologiyasidagi amaliy ahamiyati	417
7	Yusupov Boburjon Aliyevich, Egamberdiyeva Munisa Odiljon qizi. Gossipol hosilalarining suvda eruvchan komplekslarini olish.	421
8	Tashbayeva Shoira Kasimovna, Hamidov Bekmurod Jahongir o‘g‘li. Pestitsidlarning tuproq qoplamini ifloslantirishi va ularga qarshi kurash choralari	425
9	Hatamova M.Z. Umirov N.S. Abdumo‘minova N.A, Abdumo‘minova N.A. Albendazol komplekslarni taxlili	427
10	Hatamova M.Z, Umirov N.S. Boltaboyeva Sh.X, Eshkuziyeva E.O’ Gelmintlarga qarshi qo‘llaniladigan preparat albendazol va mebendazolning haqiqiyiligini aniqlash.	429
11	Халикова Малохат Бабамурадовна, Матякубов Озод Ахмедович, Асқарова Зухра Ортиқбоевна. Ғўза коллекцияси намуналарининг сўрувчи зараркунандаларга бардошлилиги	431
12	Неъматов Хуршид Мамадуллаевич. Автомобил йўли атрофидаги тупроқларнинг оғир металлар билан ифлосланиши ва уларнинг тупроқ қатламлари бўйлаб ўзгариши	435
13	Неъматов Хуршид Мамадуллаевич. Автомобил йўли атрофида учрайдиган айрим ўсимликларда оғир металлар миқдори	438
14	Худайкулов Тохир Рашитович. Чигит мойдорлигига стимуляторларни таъсири.	442
15	Musurmonov Xasan Sherqul o‘g‘li. G‘o‘zaning so‘lish kasalliklari va ularga qarshi himoya qilishning integratsiyalashgan tizimi.	447
16	Shapulatov Utkirjon Muxammadiyevich, Sulaymonqulov Asliddin Baxtiyor o‘g‘li. Acroptilon repens l. o‘simligi tarkibini mass spektrli gaz xromatografiyasi metodida aniqlash	450
17	Gulmurodova Shaxnoza Djuraevna. G‘o‘zaning gommoz kasalligini tarqalishiga abiotik omillarning ta’siri	455
18	Gulmurodova Shaxnoza Djuraevna. G‘o‘za chigitlarini ekishdan oldin antagonist-bakteriyalar bilan ishlov berishning biologik samaradorligi	458
19	Tuxtamishov Sardor Saydullaevich, Gulmurodov Risqiboy Abdievich. Kuzgi bug‘doyning oddiy va quruq chirish kasalliklariga qarshi urug‘dorilagichlarning ta’siri	461
20	Parpiyev G‘ofurjon Toxirovich, Obloqulov Muzaffar Rahmonqul o‘g‘li. Anor (<i>punica granatum</i> l.) o‘simligi va uni yetishtirishga oid	465